

В парку імені Івана Кожедуба ми зареєстрували найбільшу кількість видів – 42. Найменше видів ми зареєстрували в найменшому парку міста – Ботанічний сад «Юннатівський», всього 11 видів.

Список використаних джерел

1. Гусев В. І., Єрмоленко В. М., Свищук В. В., Шмиговський К. А. Атлас комах України. К.: «Радянська школа», 1962. 307 с.
2. Мамаев Б. М., Медведев Л. Н., Правдин Ф. Н. Определитель насекомых Европейской части СССР. Москва: Просвещение, 1976. 304 с.
3. Плавильщиков Н. Н. Определитель насекомых. Москва: Учпедгиз, 1957. 548 с.

УДК 595.782

DOI: 10.5281/zenodo.3551447

О. В. Говорун

ORCID ID 0000-0002-6626-1241

a.govorun76@gmail.com

ПЕРША ЗНАХІДКА СОСНОВОГО НАСІННЕВОГО КЛОПА *LEPTOGLOSSUS OCCIDENTALIS* HEIDEMANN, 1910 (HETEROPTERA, COREIDAE) НА СУМЩИНІ

Говорун О. В. Перша знахідка соснового насінневого клопа *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Heteroptera, Coreidae) на Сумщині. – Природничі науки. – 2019. – 16: 44–45.

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Повідомлення про знахідку нового інвазійного виду клопів *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 на території Сумської області.

Ключові слова: клоп, *Leptoglossus occidentalis*, інвазійний вид, Сумська область.

Govorun O. V. The first find of pine seed bug *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Heteroptera, Coreidae) in Sumy region. – Prirodniči nauki. – 2019. – 16: 44–45.

Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

The paper deals with the first find of the new invasive species of bugs *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 in the territory of Sumy region.

Key words: bug, *Leptoglossus occidentalis*, invasive species, Sumy region.

Сосновий насінневий клоп *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 походить з Північної Америки, де його ареал охоплює хвойні ліси від західної частини США і південного заходу Канади до східного узбережжя цих країн. У Європі він вперше був виявлений у 1999 р. на півночі Італії, а в даний час його зареєстровано вже в більшості країн Євросоюзу, в тому числі найближчих до України [1, 2, 3]. У 2010 р. клоп вперше був знайдений в Україні [1].

Нами було знайдено 2 екземпляри цього клопа 15.X.2019 р. на апібудиночку, що побудований на території садиби Велико-Бобрицького лісництва Краснопільського лісгоспу (Краснопільський район, Сумська область) (рис. 1).

Рис. 1. *Leptoglossus occidentalis*
15.X.2019 с. В. Бобрик.

Дорослі особини та личинки цього інвазійного виду харчуються на більш ніж 40 видах хвойних дерев з родів *Abies* Mill., *Calocedrus* Kurz, *Cedrus* Trew, *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Pseudotsuga* Carr. і *Tsuga* Carrière, деяких видах кипарисових: *Cupressus sempervirens* L., *Juniperus* ssp., а також на фісташці (*Pistacea vera* L.) [1, 3].

Зимує цей вид на стадії імаго.

Під час зимівлі може утворювати великі скупчення. Восени клопи, шукаючи прихистку, можуть заповзати в людські оселі [1].

Вивчення закономірностей розповсюдження та можливості розширення ареалу цього представника інвазійної ентомофауни без сумніву є актуальним.

Список використаних джерел

1. Гапон Д. А. Первые находки северо-американского клопа *Leptoglossus occidentalis* Heid. (Heteroptera, Coreidae) на территории России и Украины, закономерности его распространения и возможности расширения ареала в Палеарктике // Энтомологическое обозрение. 2012. 91, № 3, С. 559–568.
2. Fent M., Kment P. First record of the invasive western conifer seed bug *Leptoglossus occidentalis* in Turkey // North Western Journal of Zoology. 2009. №7(1). P. 72–80.
3. Werner D. J. Die amerikanische Koniferen Samen Wanze *Leptoglossus occidentalis* Heteroptera, Coreidae) als Neozoon in Europa und in Deutschland: Ausbreitung und Biologie // Entomologie heute. 2011. 23. P. 31–68.

УДК 574.474

DOI: 10.5281/zenodo.3551450

О. В. Говорун

ORCID ID 0000-0002-6626-1241

a.govorun76@gmail.com

ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ЕНТОМОЛОГІЧНОГО ЗАКАЗНИКА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «БІЛІ ГОРИ»

Говорун О. В. Обґрунтування створення ентомологічного заказника місцевого значення «Білі гори». – Природничі науки. – 2019. – 16: 45–51.

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

У статті представлені результати ентомологічних досліджень в околицях с. Могриця. Обґрунтовано необхідність створення ентомологічного заказника.

Ключові слова: заказник, ентомофауна, Могриця, Сумська область.